

STRATEGIK MAQSADLAR ASOSIDA MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINI TRANSFORMASİYALASH

Vapayev Murodjon Dusummatovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti O‘quv ishlari bo‘yicha prorektor

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tizimini transformasiyalash, ta’lim jarayonini xalqaro ta’lim standartlari asosida samarali tashkil etish, boshqarish, sirtqi ta’limga muqobil sifatida part-time education modeli taqdim etilgan. Butun dunyoda ta’lim oluvchilar uchun masofaviy ta’lim yoki part-time education (maqbullashtirilgan kunduzgi ta’lim shakli) ta’lim shaklida o‘qish yo‘lga qo‘yilgan. Part-time education shakli O‘zbekistonda sirtqi ta’limga muqobil sifatida bosqichma-bosqich bu ta’lim shakliga o‘tishning afzalliklari haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, transformasiya, part-time education, model, strategiya, moslashuvchan kun tartibi, raqamlashtirish.

Аннотация: В статье представлена модель заочного обучения как альтернатива трансформации системы дошкольного образования, позволяющая эффективно организовать и управлять образовательным процессом на основе международных образовательных стандартов и заочного обучения. Дистанционное обучение, или заочное обучение (оптимизированная форма очного обучения), внедрено для учащихся во всем мире. Описаны преимущества постепенного перехода к этой форме обучения как альтернативы заочному в Узбекистане.

Ключевые слова: дошкольное образование, трансформация, заочное обучение, модель, стратегия, гибкая повестка дня, цифровизация.

Abstract: This article presents a model of part-time education as an alternative to transforming the preschool education system, effectively organizing and managing the educational process based on international educational standards, and correspondence education. Distance learning or part-time education (an optimized form of full-time education) has been introduced for students all over the world. The advantages of gradually transitioning to this form of education as an alternative to correspondence education in Uzbekistan are described.

Keywords: preschool education, transformation, part-time education, model, strategy, flexible agenda, digitalization.

Kirish

Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi natijasida oliy ta’lim tizimi jamiyatning malakali mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirishi, talaba shaxsining o‘zini-o‘zi rivojlantirishi va o‘zini o‘zi anglash uchun maqbul sharoitlarni yaratish, mehnat bozorining zamonaviy talablarga mos keladigan bilim, ko‘nikma va malakalar tizimini rivojlantirish va umummadaniy kompetensiyalarning ta’lim dasturlari mazmuniga to‘liq muvofiqligi, zamonaviy jamiyatga integrasiyalashgan va ushbu jamiyatni taraqqiy ettirishga qaratilgan professional shaxsni

shakllantirishdan iborat. Aynan bu uchun esa, maktabgacha ta’lim tizimi sifatini oshirish va strategiyalarini ishlab chiqish, ta’lim-tarbiya tizimini raqamlashtirishni talab qilmoqda.

Respublikamizda ta’lim tizimini jumladan, maktabgacha ta’limni rivojlantirish, uning sifat va samaradorligini ta’minlash, raqamlashtirish sharoitida zamonaviy ko’nikmalar va keng dunyoqarashga ega zamonaviy kadrlar tayyorlash hamda jamiyatda pedagoglarning nufuzini ko’tarish masalalariga alohida e’tibor qaratib kelinmoqda. Maktabgacha ta’lim tizimini yangi bosqichga ko’tarishda raqamli texnologiyalarni o’quv-tarbiyaviy jarayonga integratsiya qilish, innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish, bolaning individual rivojlanish traektoriyasini raqamli monitoring qilish ham muhimdir.

Metodologiya

Bugungi kunda maktabgacha ta’lim tizimi davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biri hisoblanadi. 2017-yildan boshlab mamlakatimizda maktabgacha ta’limni rivojlantirishga qaratilgan bir qator muhim islohotlar amalga oshirildi. Xususan, “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 30-sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim sifat va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-152-sonli farmonida ham bir qator ustuvor vazifalar belgilab berildi. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta’lim tizimida boshqaruv tizimiga yuqori salohiyatli kadrlarni jalb etish, amalga oshirilayotgan islohotlarning eng quyi tizimgacha yetib borishini ta’minlash, tizim xodimlarini munosib rag‘batlantirish hamda vertikal boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish orqali sifatli ta’limni yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama va natija

Maktabgacha ta’limda ta’lim sifatini oshirishning asosiy komponenti bo‘lgan bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy va pedagogik mahoratini oshirish hamda bo‘lajak tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlashda oliy ta’lim tashkilotlarining pedagogik soha ta’lim dasturlarini xalqaro ta’lim dasturlariga mos ravishda takomillashtirish hamda dual ta’lim shaklidan keng foydalanishni yo‘lga qo‘yishni talab etadi. Bugungi xalqaro ta’lim amaliyotida ta’lim shaklini yanada moslashuvchan va zamonaviy modellarga almashtirishning hayotiy-zaruriy ehtiyoji vujudga keldi. Butun dunyoda ta’lim oluvchilar uchun masofaviy ta’lim yoki *part-time education* (maqbullashtirilgan kunduzgi ta’lim shakli) ta’lim shaklida o‘qish yo‘lga qo‘yilgan. Ya’ni, talaba to‘rt yilda emas, balki besh-olti yilda o‘zi uchun qulay bo‘lgan formatda fanlarni o‘zlashtirishi va o‘qish kunlarini tanlagan holda ta’lim oladi.

Part-time - bu yarim kunlik ishlaydigan xodimlar uchun umumiy atama bo‘lib, qisman ish jadvali bo‘lgan ish faoliyati hisoblanadi, odatda haftasiga 10 dan 20 soatgacha bo‘lib, ushbu format talabalar, yosh ota-onalar, bir nechta faoliyatni bir vaqtda bajaradiganlar yoki oilaviy majburiyatlari bo‘lgan talabalar uchun qulay hisoblanadi. Xalqaro mehnat to‘g‘risidagi konvensiyaga ko‘ra, yarim kunlik ishchilar to‘liq kunlik ishchilar bilan bir xil mehnat huquqlariga ega hisoblanishadi.

Bu shakl vaqt va joy bo‘yicha erkinlikni ta’minlab, o‘qishni boshqa faoliyatlar bilan muvofiqlashtirishga yordam beradi.

Part-time ta’limning asosiy xususiyatlari:

- Darslar haftasiga bir necha kun yoki kechki payt o‘tkaziladi;
- O‘qish muddati kunduzgi shaklga nisbatan biroz uzoqroq bo‘lishi mumkin;
- Talabalarning mustaqil o‘rganish ko‘nikmalariga katta e’tibor qaratiladi.

Part-time education shakli O‘zbekistonda sirtqi ta’limga muqobil sifatida bosqichma-bosqich kengaytirilmoqda.

Ish beruvchiga afzalliklari:

-Part-time - ushbu ish formatini ish beruvchi tashabbusi bilan buzish mumkin;

-ishlab chiqarishda ish beruvchi uchun asosiy afzalliklaridan biri o‘z jamoasini kuchli mutaxassis bilan to‘ldirish imkoniyatidir;

-noyob mutaxassislardan foydalanish imkoniyati, to‘liq ish vaqti haqida o‘ylamaydigan mutaxassisni jalb qilish imkoniyati hamda vazifalar hajmi cheklangan, xodimni to‘liq ish kunida ushlab turmaydi;

- to‘lov faqatgina haqiqiy ishlagan soatlar uchun amalga oshiriladi;

-qisqa muddatli vazifalar uchun javob beradi;

-ish beruvchi tovon puli to‘lamasdan yoki oldindan xodimni ogohlantirmasdan hamkorlikni bekor qilish imkoniyatiga ega.

Talaba uchun afzalliklari:

- ish va o‘qishni birga olib borish imkoniyati;

- o‘qish jarayonida amaliy tajriba orttirish;

- o‘qish xarajatlarini o‘zingiz qoplash imkoniyati;

- moslashuvchan vaqt va sharoit tufayli ta’lim olishda qulaylik kabilar.

Part-time education - bu shunday ta’lim shakli bo‘lib, o‘qish davrida moslashuvchan jadval bo‘yicha ishlaydigan va ish beruvchining taklifiga binoan, ish yukining eng yuqori nuqtasida ham bir necha soat davomida o‘qish imkoniyati ega bo‘lishdir.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, raqamlashtirish sharoitda maktabgacha yoshdagi bolalar kelajagini belgilovchi tarbiyachilarimizning kasbiy mahoratini takomillashtirish, ularni zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantirishdir.

Part-time education - bu shunday ta’lim shakli bo‘lib, oliy ta’lim tizimida amalda mavjud bo‘lgan sirtqi ta’lim yo‘nalishlaridagi muammolarning de fakto yechimi sifatida e’tirof etsak bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonuni. O‘RQ-637-son, 2020 yil 23 sentyabr.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-152-sonli farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 31-dekabdagi 824-sonli “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”qarori.
4. Slastyonin V.A., Isaev I.F., Shiyanov E.N. “Pedagogika” /Pod red Slastyonina V.A. – M.: Akademiya, 2022. – 576 s.